

AGRICULTURAL SCIENCES

ВЛИЯНИЕ РАЗНЫХ ТЕХНОЛОГИИ НА СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ В КЛУБНЯХ КАРТОФЕЛЯ И ОВОЩНЫХ КУЛЬТУРАХ

Гукасян А.Г.

*кандидат эконом. наук, директор
Научный центр земледелия Республики Армения*

INFLUENCE OF DIFFERENT TECHNOLOGIES ON NITRATE CONTENT IN POTATO TUBERS AND VEGETABLE CROPS

Ghukasyan A.

*Candidate of Science, director
Scientific center of agriculture of the Republic of Armenia*

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты исследования о влиянии органических и минеральных удобрений, в качестве компонента культивации в районах, находящихся под картофелем и овощными культурами, такими как морковь и капуста, а также хранения и обработки на снижение содержания нитратов в картофеле, моркови и капусте. Исследования показали, что для получения высокого урожая вышеуказанных культур и получение экологически чистых продуктов питания, необходимо, чтобы биогумус применялся либо на 7 т/га или 5 т/га биогумуса в сочетании с $N_{50}P_{50}K_{50}$, которые могут обеспечить 400- 450 ц/га картофеля, 218-232 ц/ га моркови и 505 -590 ц/га капусты, не превышая уровень предельно допустимых концентраций (ПДК) нитратов в указанных видах пищевых продуктов. В то же время исследования показали, что хранение и обработка указанных пищевых продуктов в необходимых стандартных условиях может значительно уменьшить количество нитратов содержащихся в них.

ABSTRACT

The article presents the research results on the effect of organic and mineral fertilizer application, as a cultivation component, on the areas under potato and vegetable crops like carrot and cabbage, as well as storage and processing on reducing the content of nitrates in potato, carrot and cabbage.

The studies showed that to produce high yield of the abovementioned crops and get eco-friendly foodstuff it is necessary that biohumus be applied either at 7 t/ha rate or 5 t/ha biohumus combined with $N_{50}P_{50}K_{50}$ which can provide 379-390 cwt/ha potato, 223-231 cwt/ha carrot and 476-493 cwt/ha cabbage without exceeding the standard of maximum permissible concentrations (MPC) of nitrates in the mentioned food kinds.

At the same time the research revealed that storage and processing of the mentioned foodstuff in terms of required standard conditions could also significantly minimize the amount of nitrates contained in them.

Ключевые слова: технология возделывания переработка хранение картофеля овощи нитраты.

Keywords: cultivations technology, processing, nitrates, potato, vegetables.

Введение. Нитраты (NO_3^-) представляют собой соли азотной кислоты с формулой HNO_3 . Они являются основным элементом питания растений, произрастающих на земле, поскольку в них входит азот - основной для них строительный материал. В естественных условиях, например в лесу или на лугу содержание нитратов в растениях небольшое - от 1 до 30 мг на 1 кг сухой массы, которые почти полностью переходят в органические соединения (аминокислоты, белки и т. д). В культурных растениях, при их возделывании на удобренной почве, количество нитратов возрастает в несколько раз. Нитраты присутствуют во всех средах: почве, воде, воздухе. Сами же нитраты не отличаются высокой токсичностью, однако под воздействием микроорганизмов или в процессе химических реакций восстанавливаются до нитритов. Нитриты как раз и представляют наибольшую опасность для человека и животных. И ещё в этой связи момент: в организме теплокровных, нитраты участвуют в образо-

вании более сложных и наиболее опасных соединений – нитрозоаминов, которые обладают канцерогенными свойствами.

В связи с опасностью, какую представляют нитраты для человеческого организма, в различных странах были разработаны нормативы содержания нитратов в различных видах продуктов питания- их предельно допустимая концентрация (ПДК). Поскольку основное количество NO_3^- поступает в организм человека из овощей и картофеля, то особое внимание уделено содержанию NO_3^- в указанных продуктах также при хранении и переработки. Перед нами стала задача- изучить влияние органических и минеральных удобрений (сроки внесения, способы применения) как технологии возделывания, а также переработки и хранения на содержание нитратов в клубнях картофеля и овощных культурах.

Материалы и методы. Исследования проводились в общине Эчмиадзине Армавирской области в 2016-2018 гг. полевые опыты закладывались

на территории Эчмиадзина. Опыты ставились в 6 вариантах с трехкратной повторяемостью (на всех с/х культурах).

1. Контроль (без удобрений); 2. $N_{160}P_{160}K_{160}$; 3. Полупревший навоз-35 т/га; 4. Биогумус-7т/га; 5. навоз 25 т/га+ $N_{50}P_{50}K_{50}$; 6. Биогумус-5т/га + $N_{50}P_{50}K_{50}$.

Полевые опыты были заложены на бурых полупустынных почвах на посевах картофеля, капусты и моркови. В трех опытах навоз, фосфорные и калийные удобрения были внесены в почву вразброс под основную обработку почв, а азотные удобрения и биогумус -при посадке картофеля и капусты и посева моркови. Все указанные культуры выращивали по технологии, соответствующих данной природно-климатических зон климатической зоне Армении [4].

Площадь каждой опытной делянки всех исследуемых культур составляла 50 м². Лабораторные анализы в основном проводились в лаборатории научного центра Земледелия министерство Экономики РА. Согласно общепринятым методам, а содержание и нитратов определены с помощью нитратомер "СОЭКС".

Почвы опытных участков характеризовались как маломощные без карбонатные слабогумусированные супесчаные бурых полупустынных почвах слабо обеспеченные легкогидролизующим азотом, среднее -подвижным фосфором и обменным калием.

Результаты полевых опытов всех лет исследования урожайности картофеля, моркови и капусты подверглись математической обработке по методу

Доспехова [1] с определением ошибки опыта (S_x , %) и наименьшей существенной разницы ($НСР_{0,95}$, ц).

Результаты. Результаты полевых опытов показали, что, при внесении идентичных доз минеральных и органических удобрений и различных доз органических, а также при их совместном внесении, наилучшими вариантами оказались: биогумус 7 т/га и биогумус 5т/ га + $N_{50}P_{50}K_{50}$, которые обеспечили прибавку урожая картофеля, моркови и белокочанной капусты соответственно 206,0 и 256,0 ц/га или 106,2 и 132,0% (по сравнению с контролем 194ц/ га); 118,0 и 132,0 ц/га или 118,0 и 132,0% (при урожае моркови и контрольном варианте 100,0 ц/га); 230,0 и 365,0 ц/га или 83,6 и 114,5% (при урожае капусты и контрольном варианте 275,0 ц/га) (табл.1).

Исследованиями одновременно установлено, что применение минеральных и органических удобрений непосредственно влияет на содержание нитратов получаемой продукции. Наиболее существенное влияние на содержание нитратов в указанных продуктах оказывают высокие дозы минеральных удобрений и норма навоза 35 т/га, которые способствовали повышению содержания нитратов в клубнях картофеля и моркови, по сравнению с контролем составляя соответственно 140 и 175 мг/кг, что на 10 и 20 мг и более повышает ПДК нитратов в этих культурах. Несмотря на то, что в полученных нами наилучших вариантах в внесении биогумуса 7т/га и биогумуса 5т/ га + $N_{50}P_{50}K_{50}$ содержание нитратов по сравнению с контрольным вариантом, повысилось на 75-95 мг/кг картофеле и

Таблица 1

Влияние идентичных доз органических и минеральных удобрений на урожай и содержание нитратов в клубнях картофеля и овощных культур

№	Варианты	Картофель			Морковь			Капуста белокочанная						
		урожай по годам			урожай по годам			урожай по годам						
		2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018				
		Ср. урожай за 3 года, ц/га			Среднее содержание нитрата, Мг/кг			Ср. урожай за 3 года, ц/га			Среднее содержание нитрата, Мг/кг			
1	Контроль(без удобрений)	185,0	200,0	197,0	120,0	96,0	100,0	89,0	100,0	95,0	278,0	272,0	275,0	180,0
2	N ₁₆₀ P ₁₆₀ K ₁₆₀	361,2	372,0	363,6	260,0	207,0	200,0	202,0	203,0	265	402,0	412,0	406,3	340,0
3	Навоз -35 т/га (полупревид.)	332,0	329,1	320,5	270,0	192,0	197,0	190,0	193,0	260	397,0	395,0	402,0	320,0
4	Биогумус -7 т/га	397,0	419,0	384,0	206,0	222,0	220,0	212,0	218,0	185	512,0	508,0	495,0	305,0
5	Навоз -25 т/га + N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	370,2	375,0	372,0	230,0	220,4	226,6	218,0	221,7	190	448,0	459,0	479,0	350,0
6	Биогумус -5 т/га+ N ₅₀ P ₅₀ K ₅₀	461,0	448,0	4	200,0	228,0	229,0	231,0	232,0	165	590,0	582,0	598,0	300,0
	Sx, %	1,6	2,0	2,4		1,3	1,1	1,4			2,4	2,1	3,0	
	НРС 0,95, ц	4,5	5,9	9,2		2,5	2,0	2,6			8,1	7,4	9,2	

на 70-90 мг/кг в моркови, их количество не превышает дозванные границы и находится в пределах допустимой концентрации (ПДК нитратов в картофеля и моркови -250 мг /кг, капусты- 400 мг/га [3]. Поэтому внесении высоких доз минеральных удобрений, особенно азотных, и навоза под картофель и овощные культуры следует ограничивать более низкими дозами или применять биогумус отдельно, или биогумус с пониженными нормами минеральных удобрений, что, наряду с высоким урожаем сельскохозяйственных культур, обеспечивает получение безопасной для здоровья человека продукции.

Нами также изучено влияние хранения и переработки на содержание нитратов. Исследования показали, что при хранении овощей и картофеля в оптимальных условиях (при температуре около 1°C и влажности воздуха около 50%) количество нитратов во всех видах продукции снижается (табл. 2). В первые два месяца хранения содержания нитратов снижается незначительно -на 8-12 % их на исходного количества. По истечению 5 месяцев хранения, содержания нитратов картофеля снижается на 80 мг/га, в плодах моркови на 110 мг/га, а в капусте- на 60 мг/га, или соответственно на 40,0; 59,5; 19,7 %-ов.

Нами доказано, что уровень содержания нитратного азота в конечном продукте зависит от режимов и видов технологической переработки. Результаты исследования показали, что предварительная подготовка (очистка, мойка) и варка приводит к снижению количества нитратов в продуктах: в картофеля и моркови на 20-30%, а в капусте-15%-ов. Это объясняется тем, что в процессе переработки продукции происходит быстрое разрушение ферментов и гибель микроорганизмов, что останавливает дальнейшие превращения нитрата в нитрит [2]. В зависимости от способа дальнейшего приготовления пищи количество нитратов снижается неодинаково. При варке картофеля в воде уровень нитратов азота попадает на 20-30%, морковь на 20- 40%, а капусты- на 60- 70% (табл. 2).

Очистка клубней картофеля приводит к резкой потере от нитратов (почти в 1,5 раза), практически кожица клубней является определенным барьером для перехода нитратов в воду. При варке клубней картофеля без очистки содержание нитратов снижается на 25%-ов, а при варке очищенных клубней на 51%-а.

В морковном и капустном соке нитраты переходят в жидкую фазу, соответственно 35 и 75%, это по-видимому, объясняется строением и прочностью клеточных оболочек, препятствующих переходу нитратов в сок.

Таблица 2

Влияние хранения и переработки на содержание нитратов в картофеле и овощных культурах

№	Наименование продуктов	ПДК нитратов по "СОЭЖ С"-у	Содержание нитратов, мг/кг								
			после уборки	при хранении		после очистки	после мойки	после варки в воде	после варки		в соке
				2-х месяцев	5-и месяцев				с кожурой	без кожуры	
1	Картофель	250	200	185	120	100	175	140-160	150	95	-
2	Морковь	250	185	170	75	145	160	145-165	-	-	120
3	Капуста белокочанная	400	305	268	245	260	270	112-125	-	-	215

Выводы.

1. Для получения высокого и доброкачественного урожая картофеля, моркови и капусты необходимо применять или биогумус норме 7 т/га, или биогумус 5 т/га + N₅₀P₅₀K₅₀, которые с1га обеспечивают соответственно 400- 450 ц картофеля, 218-232 ц моркови и 505 - 590 ц капусты.

2. При хранении продукции содержание нитратов снижается, однако мера снижения зависит от вида продуктов. Количество нитратов в продукции снижается при кулинарной обработке- очистке, варке, а при производстве овощных соков значительное количество нитратов переходит в готовый продукт.

Литература

1. Доспехов Б.А. Методика полевых опытов. - М. "Колос", 1979. - 415 с.,
2. Черников В.А. Алексахин Р.М., Голубев А.В. и др. Агрэкология (под ред В.А. Черникова, А.И. Чекереса) –М. "Колос", 2000.-536с.
3. Черников В.А. Соколов О.А. Экологически безопасная сельскохозяйственная продукция (интерактивной курс). М. Из-во РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2010.- 164 с.
4. Galstyan M.H. Effect of and combined application of chemical and organic fertilizers on potato yield quantity and quality. Annals of agrarian science. Tbilisi, Georgia, 2013.- pp32-35.